

INFLUENCE OF HYPERURICISM ON THE PROCESSES OF BLOOD COAGULATION IN THE PATIENTS WITH HYPERTENSIVE DISEASE OF THE II STAGE

M. S. Valigura

Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine;

Summary

The role of uric acid in cardiovascular diseases, and especially the effects of sodium monourate on the endothelium of blood vessels is subject of focus for recent years. It is known that the combination of hypertension and hyperuricemia has an adverse effect on the course of the cardio-vascular pathology and leads to the development of complications in this category of patients, including myocardial infarction or cerebrovascular accidents. **The objective:** to determine the state of hemostasis coagulation system in the patients with hypertension and hyperuricemia. **Materials and methods:** 96 patients with the average age of 56.19 ± 7.29 y.o. were examined. The patients were divided into 3 groups: 17 patients with hyperuricemia without hypertension formed Group I (Gr. I), 34 patients with hypertension and concomitant hyperuricemia formed Group II, 30 patients with II stage hypertension were included in Group III and 15 practically healthy humans were used as control. **Results:** There were found significant differences in thrombin time, fibrinogen and soluble fibrin-monomer complexes. So, thrombin time was shorter in the group of patients with combined pathology by 38.5% ($p < 0.001$), whereas in patients with hypertension without hyperuricemia 12.5% ($p = 0.05$), and in the group of patients with hyperuricemia without an increase in blood pressure by 33.3% ($p < 0.01$) compared with the control group. Increase of fibrinogen in the group of patients with hypertension with normal values of uric acid by 34.5% ($p < 0.01$), in the group of patients with high uric acid content without hypertension 65.5% ($p < 0.001$), while during combination of these two states increases the fibrinogen level by 86.2% ($p < 0.001$) compared with the control group. The increase in soluble fibrin-monomeric complexes is observed in all groups of patients: in the group of patients with hypertensive disease without hyperuricemia it is 2.4 times ($p = 0.001$), in the group of patients with hyperuricemia with normal values of blood pressure 3 times ($p = 0.001$), and in combination pathology in 3,6 ($p < 0.0001$) times exceeded the control values.

Conclusion. During the examination of the patients, it was determined that the combination of hypertension and hyperuricemia leads to the activation of the last phase of coagulation of blood clotting, manifested by reduction of thrombin time, indicating acceleration of clot formation time, increased fibrinogen level and increased content of soluble fibrin-monomer complexes.

Key words: uric acid, hyperuricemia, hypertension, hemostasis.

Реферат. Валигура М. С. ВЛИЯНИЕ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ НА ПРОЦЕССЫ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ II СТАДИИ. - В последние годы все больше внимания уделяется роли мочевой кислоты при сердечно-сосудистых заболеваниях, особенно влиянию моноурата натрия на эндотелий сосудов, что приводит к эндотелиальной дисфункции. Известно, что сочетанная патология гипертонической болезни (ГБ) и сопутствующей гиперурикемии оказывает неблагоприятное влияние на течение заболевания и развитие осложнений данной категории пациентов с образованием тромбов и, как следствие, развитие инфаркта миокарда или нарушение мозгового кровообращения. Цель исследования: определить состояния коагуляционного гемостаза у больных гипертонической болезнью и гиперурикемией.

Материалы и методы: Было обследовано 96 человек, средний возраст которых составил $56,19 \pm 7,29$ лет. Больные были распределены на 3 группы: 17 больных с гиперурикемией без ГБ (I группа), 34 больных ГБ с сопутствующей гиперурикемией (II группа), 30 пациентов с ГБ II стадии (III группа) и 15 практически здоровых (контроль). **Результаты.** Выявлены достоверные различия при исследовании тромбинового времени, фибриногена и растворимых фибринмономерных комплексов. Так, тромбиновое время было короче в группе больных с сочетанной патологией на 38,5% ($p < 0,001$), в то время как у больных ГБ без гиперурикемии - на 12,5% ($p = 0,05$), а в группе больных с гиперурикемией без

підвищення АД - на 33,3% ($p < 0,01$) по порівнянню з групою контролю. Підвищення фібриногену в групі хворих ГБ з нормальними значеннями мочевої кислоти склало 34,5% ($p < 0,01$), в групі хворих з підвищеним вмістом мочевої кислоти без ГБ - 65,5% ($p < 0,001$), а при поєднанні цих двох патологій рівень фібриногену збільшується на 86,2% ($p < 0,001$) по порівнянню з групою контролю. Збільшення розчинних фібринмономерних комплексів спостерігається во всіх групах хворих: в групі хворих гіпертонічною хворобою без гіперурикемії в 2,4 рази ($p = 0,001$), в групі хворих гіперурикемією з нормальними значеннями АД - в 3 рази ($p = 0,001$), а при поєднанні цих двох патологій - в 3,6 ($p < 0,0001$) рази більше контрольних значень. **Висновок.** Поєднання ГБ і гіперурикемії призводить до активації останньої фази згортання крові, що проявляється скороченням тромбінового часу і вказує на прискорення часу утворення сгустку, збільшення рівня фібриногену і підвищення вмісту розчинних фібринмономерних комплексів.

Ключові слова: мочева кислота, гіперурикемія, гіпертонічна хвороба, гемостаз.

Реферат. Валігура М. С. **ВПЛИВ ПІДВИЩЕНОГО РІВНЯ СЕЧОВОЇ КИСЛОТИ НА ПРОЦЕСИ ЗГОРТАННЯ КРОВІ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ II СТАДІЇ.** - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ. В останні роки все більше уваги приділяється ролі мочевої кислоти при серцево-судинних захворюваннях, а особливо впливу моноурату натрію на ендотелій судин, що викликає ендотеліальну дисфункцію. Відомо, що поєднана патологія гіпертонічної хвороби (ГХ) і супутньої гіперурикемії чинить несприятливий вплив на перебіг захворювання та розвиток ускладнень даної категорії пацієнтів з утворенням тромбів та, як наслідок, розвиток інфаркту міокарда або порушення мозкового кровообігу. **Метою** нашого дослідження стало визначення стану коагуляційної системи гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу та гіперурикемію. **Матеріали та методи:** Було обстежено 96 осіб середній вік хворих склав $56,19 \pm 7,29$ років. Хворих було розподілено на 3 групи: 17 хворих з гіперурикемією без ГХ (I група), 34 хворих на ГХ із супутньою гіперурикемією (II група), 30 пацієнтів з ГХ II стадії (III група) та 15 практично здорових (контроль). **Результати:** Виявлено достовірні відмінності при дослідженні тромбінового часу, фібриногену та розчинних фібринмономерних комплексів. Так тромбіновий час був коротшим у групі хворих з поєднаною патологією на 38,5% ($p < 0,001$) в той час як у хворих на ГХ без гіперурикемії на 12,5% ($p = 0,05$), а в групі хворих з гіперурикемією без підвищення АД на 33,3% ($p < 0,01$) в порівнянні з групою контролю. Підвищення фібриногену у групі хворих на ГХ з нормальними значеннями мочевої кислоти на 34,5% ($p < 0,01$), у групі хворих з підвищеним вмістом мочевої кислоти без ГХ 65,5% ($p < 0,001$), в той час як при поєднанні цих двох станів рівень фібриногену збільшується на 86,2% ($p < 0,001$) в порівнянні з групою контролю. Збільшення розчинних фібринмономерних комплексів спостерігається у всіх групах хворих: у групі хворих на гіпертонічну хворобу без гіперурикемії на 2,4 рази ($p = 0,001$), в групі хворих на гіперурикемію з нормальними значеннями АД у 3 рази ($p = 0,001$), а при поєднанні патологій у 3,6 ($p < 0,0001$) разів перевищував контрольні значення. **Висновок.** При обстеженні досліджуваних хворих було визначено, що поєднання ГХ та гіперурикемії призводить до активації останньої фази згортання крові, що проявляється скороченням тромбінового часу, що вказує на прискорення часу утворення сгустку, збільшення рівня фібриногену та підвищення вмісту розчинних фібринмономерних комплексів (РФМК).

Ключові слова: мочева кислота, гіперурикемія, гіпертонічна хвороба, гемостаз.

Вступ. Гіпертонічна хвороба вважається найрозповсюдженішим неінфекційним захворюванням в економічно розвинених країнах світу серед дорослого населення і характеризується високим ризиком ураження органів-мішеней (серце, головний мозок та нирки). В лікуванні гіпертонічної хвороби необхідно враховувати всі фактори, що можуть вплинути на перебіг захворювання, ступінь атеросклеротичного ураження ендотелію судин, ураження органів мішеней та ризику тромботичних ускладнень. Незважаючи на велику кількість досліджень які проводяться в галузі кардіології, смертність та показники захворюваності гіпертонічною хворобою залишаються високими. Так в Україні, згідно офіційної статистики МОЗ, за 2017р зареєстровано 10 385 533 хворих на гіпертонічну хворобу [1]. За даними ESC (Європейського товариства кардіологів) 2018 року загальна захворюваність на ГХ складає близько 30-45% і має тенденцію до зростання її частоти з віком [2].

Сьогодні ізольована гіпертонічна хвороба складає досить незначну частку серед гіпертоніків, в той час досить велика частина пацієнтів мають додаткові фактори ризику, що може посилювати один одного та призводити до несприятливих серцево-судинних подій.

Гіперурикемія є одним з важливих факторів ризику серцево-судинних захворювань, дисфункції нирок, подагри та метаболічного синдрому [3-5]. В останні роки асоціація підвищення рівня мочевої кислоти та гіпертонічна хвороба отримали велику увагу [5-10].

Безсимптомне збільшення рівня СК за даними різних досліджень (в різних вікових групах) складає від 5 до 25% популяції. Останнім часом збільшується чисельність населення з підвищеним

рівнем сечової (СК) в плазмі крові [11]. Потенційні механізми, за допомогою яких сечова кислота може підвищити рівень АТ, включаючи зниження оксиду азоту, активацію ренін-ангіотензинової системи, проліферацію гладких м'язів судин, окислювальний стрес і запалення ендотелію [12, 13].

Були проведенні дослідження в яких повідомлялось, що підвищення рівня сечової кислоти асоціюється з атеросклерозом коронарних артерій і сонних артерій [14, 15], особливо у жінок. Ризик атеросклерозу в дослідженні (ARIC) показало, що рівень сечової кислоти був асоційований з товщиною інтима-медіа при ультразвукографічному дослідженні (вважається ранньою ознакою атеросклероза).

Підвищення рівня сечової кислоти ініціює оксидантний стрес, ендотеліальну дисфункцію, запалення й вазоспазм, клейкість тромбоцитів, гемореологію та агрегацію. Атеросклеротична бляшка містить значну кількість сечової кислоти, яка може збільшити адгезію тромбоцитів і потенціювати утворення тромбу [16].

Функція ендотелію являється одним з визначальних факторів підтримання гемостатичного балансу крові в організмі людини. Ендотеліоцити здатні акумулювати природні антикоагулянти (антитромбін III, гепариніоїди), активатори та інгібітори фібринолізу, фіксувати на своїй поверхні фібриноген, тромбоцити та інші компоненти системи згортання крові [17]. Враховуючи, що гіперурикемія чинить пошкоджуючий вплив на ендотелій судин і у хворих на ГХ має безпосередньо асоціюватись із змінами гемокоагуляції, що відбуваються в цієї категорії пацієнтів.

Отже, дослідження зв'язку гіперурикемії та стану гемостазу може становити цікавий об'єкт наукового дослідження, що дозволить у подальшому проводити адекватну медикаментозну корекцію.

Мета дослідження: визначення стану коагуляційної системи гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу та гіперурикемію.

Матеріали та методи: Обстеження пацієнтів проводилось на кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, що розташована на базі Київської клінічної лікарні на залізничному транспорті № 2 ПАТ «Укрзалізниця». Нами було обстежено 96 осіб середній вік хворих склав $56,19 \pm 7,29$ років: Хворих розподілено на 3 групи: 17 хворих з гіперурикемією без ГХ (I група), 34 хворих на ГХ із супутньою гіперурикемією (II група), 30 пацієнтів з ГХ І стадії (III група) та 15 практично здорових (контроль). Пацієнти всіх груп були співставні за віком та статтю. Первинне обстеження проводили в першу добу після госпіталізації хворого. Для верифікації гіпертонічної хвороби та визначення її стадії застосовували загальноклінічні методи обстеження: аналіз скарг та анамнезу, фізикальне обстеження, біохімічний аналіз крові з визначенням рівня сечової кислоти, ліпідогамми, креатиніну, сечовини, глюкози крові, електрокардіографію, ехокардіографію. Забір крові здійснювали натще, з ліктьової вени за дотриманням усіх вимог асептики та антисептики, полістироловим шприцом у полістиролові центрифужні градуйовані пробірки з пробкою, що містили 1 мл стабілізатора (3,8% розчину натрію цитрату) і 9 мл крові. Дослідження, проводили в бідній на тромбоцити плазмі, згідно із загальноприйнятими методиками. З метою отримання безтромбоцитної плазми цитратну кров центрифугували при швидкості 3000 обертів/хвилину (1500 g) протягом 20 хвилин. Вивчення активності різних ланок згортання крові здійснювали шляхом проведення спеціальних лабораторних досліджень: активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ), протромбіновий індекс (ПТИ), розраховували міжнародне нормалізоване відношення (МНО), тромбіновий час (ТЧ), фібриноген, розчинні фібрин-мономерні комплекси (РФМК). При проведенні аналізів АЧТЧ, Фг використовували реагенти фірми ТЕХНОЛОГІЯ І СТАНДАРТ, Росія. Для аналізів ТЧ, РФМК, ПТЧ – реагенти фірми РЕНАМ, Росія. Усі дослідження виконували на гемокоагулометрі Amelung KC 1A. Гіперурикемія визначалася при рівні сечової кислоти > 7 мг/дл (> 413 мкмоль/л). Статистична обробка даних виконана з використанням статистичного пакету Portable Statistica 10, StatSoft, Inc., США. Для аналізу даних використовувались непараметричні методи статистики: U-Манна-Уитни, Вірогідними вважались відмінності при $p < 0,05$.

Результати та їх обговорення: Враховуючи негативний вплив сечової кислоти на ендотелій судин, ми провели дослідження коагуляційного гемостазу у пацієнтів з ГХ, гіперурикемією та у пацієнтів з поєднанням цих станів. Дані результатів дослідження наведені у таблиці 1.

З даних, які наведені у таблиці 1 ми спостерігаємо, що у хворих незалежно від наявності гіперурикемії спостерігається активація окремих ланок гемостазу, зокрема скорочення ТЧ та збільшення рівня ФГ і підвищення вмісту РФМК. Тромбіновий час був найменшим у групі хворих з поєднаною патологією на 38,5% ($p < 0,001$) в той час як у хворих на ГХ без гіперурикемії на 12,5% ($p = 0,05$), а в групі хворих з гіперурикемією без підвищення АТ на 33,3% ($p < 0,01$) в порівнянні з групою контролю. При аналізі вмісту фібриногену ми спостерігаємо підвищення його у групі хворих на ГХ з нормальними значеннями сечової кислоти на 34,5% ($p < 0,01$), у групі хворих з підвищеним вмістом сечової кислоти без ГХ 65,5% ($p < 0,001$), в той час як при поєднанні цих двох станів рівень фібриногену збільшується на 86,2% ($p < 0,001$) в порівнянні з групою контролю. Підвищений вміст РФМК спостерігався у всіх групах хворих, у групі хворих на гіпертонічну хворобу без гіперурикемії на 2,4 рази ($p = 0,001$), в групі хворих на гіперурикемію з нормальними значеннями АТ у 3 рази ($p = 0,001$), а при поєднанні патології у 3,6 ($p <$

0,0001) разів перевищував контрольні значення, в той час зміни з боку ПТЧ та МНВ достовірно не відрізнялися. Данні показники свідчать про значну активацію останніх ланок згортання крові — фібриноутворення.

Таблиця 1.

ПОКАЗНИКИ КОАГУЛЯЦІЙНОГО ГЕМОСТАЗУ У РІЗНИХ ГРУПАХ ПАЦІЄНТІВ

Показник (одиниці вимірювання)	Контрольна група (n=15)	I група (ГХ+гіперурикемія) (n=34)	II група (ГХ) (n=30)	III група (гіперурикемія) (n=17)	p 1-2	p 1-3
АЧТЧ (с)	30,0 (σ=3,2)	27,4 (σ=2,8)	36,76** (σ=4,2)	29,8 (σ=2,1)	0,001	0,167
ПТЧ (с)	19,25 (σ=1,19)	19,1 (σ=1,08)	17,2* (σ=1,05)	19,8 (σ=1,19)	0,074	0,126
МНВ	0,98 (σ=0,17)	0,99 (σ=0,08)	0,91 (σ=0,04)	1,05 (σ=0,06)	0,128	0,111
ТЧ (с)	10,8 (σ=2,43)	7,8*** (σ=0,5)	9,6* (σ=0,4)	8,1** (σ=0,8)	0,001	0,01
ФГ (г/л)	2,9 (σ=0,03)	5,4*** (σ=0,26)	3,9** (σ=0,06)	4,8*** (σ=0,16)	0,001	0,064
РФМК (г/л x 10 ⁻²)	4,0 (σ=0,72)	14,5*** (σ=1,02)	9,74*** (σ=1,03)	12,1*** (σ=1,01)	0,000	0,02

Примітка: достовірність змін за критерієм Mann–Whitney (U Test) по відношенню до групи контролю, * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001; p1-2 – ступінь вірогідності різниць показників відносно таких у хворих із поєднаною патологією і хворих на ГХ; p1-3 – ступінь вірогідності різниць показників відносно таких у хворих із поєднаною патологією і хворих з гіперурикемією.

Неоднозначні результати були отримані щодо показника АЧТЧ. Оскільки, у групі хворих на ГХ з гіперурикемією він практично не відрізнявся від показника групи контролю. Натомість у групі хворих на ГХ без альбумінурії він перевищував контрольну групу на 23,2 %, що свідчило про гіпокоагуляцію. Ці показники можна пояснити збереженням компенсаторних механізмів у відповідь на активацію фібриноутворення та певним збереженням активності природних антикоагулянтів.

З метою узагальнюючого оцінювання згортання крові на основі отриманих результатів нами було розраховано індекс тромбофілії (ІТ) за методикою О.І. Грицюка [18]. ІТ було обчислено для кожного показника коагуляційної ланки гемостазу у всіх групах хворих. Даний показник, як узагальнювальний, свідчить про схильність крові до тромбоутворення при ІТ більше 1, та до гіпокоагуляції якщо ІТ менше 1. Дані наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

РОЗРАХУНОК ІНДЕКСУ ТРОМБОФІЛІЇ ЗА ПОКАЗНИКАМИ КОАГУЛЯЦІЙНОГО ГЕМОСТАЗУ У РІЗНИХ ГРУПАХ ХВОРИХ

Показник	I група (ГХ+гіперурикемія) (n=34)	II група (ГХ) (n=30)	III група (гіперурикемія) (n=17)
АЧТЧ	1,09	0,82	1,0
ПТЧ	1,0	1,12	0,97
МНО	0,99	1,08	0,93
ТЧ	1,38	1,12	1,33
ФГ	1,86	1,34	1,66
РФМК	3,62	2,43	3,02
Узагальнюючий показник	1,66	1,32	1,48

Загальний ІТ коагуляційного гемостазу для пацієнтів з ГХ становить 1,32, для пацієнтів з гіперурикемією – 1,48, а для пацієнтів з поєднаною патологією – 1,66 (рисунок 1). Дані показники свідчать про посилення активності згортання крові у всіх групах пацієнтів, з максимальним підвищенням в групі з поєднаною перебігом ГХ та гіперурикемії (рис.1).

Рис. 1. Показники індексу трромбофілії у різних групах хворих

Висновки: 1. У хворих на ГХ II стадії характерна помірна активація всіх досліджуваних показників коагуляційного гемостазу з прискоренням кінцевих етапів утворення кров'яного згустку, підтвердженням чого є скорочення ТЧ, збільшення вмісту фібриногену та РФМК відносно контролю в той час подовження АЧТЧ, у даної групи пацієнтів є свідченням гіпокоагуляції, що можна пояснити збереженням компенсаторних механізмів у відповідь на активацію останньої ланки гемостазу.

2. З описаних вище даних можна сказати, що наявність гіперурикемії справляє найбільш виражений вплив на активність останньої ланки коагуляційного гемостазу, що, у свою чергу, відбивається на активності фібриноутворення.

3. Коморбідний перебіг ГХ і гіперурикемії спричинює найбільш суттєвий вплив на коагуляційний гемостаз.

Література/References:

1. Показники здоров'я населення та використання ресурсів охорони здоров'я в Україні за 2017 р. - Міністерство охорони здоров'я України, ДЗ «Центр медичної статистики». - *Pokaznyky zdorovia naselennia ta vykorystannia resursiv okhorony zdorovia v Ukraini za 2017 r.* – *Ministerstvo okhorony zdorovia Ukrainy, DZ «Tsentr medychnoi statystyky»*. [Indicators of public health and use of health care resources in Ukraine for 2017 - Ministry of Health of Ukraine, DZ "Center of Medical Statistics"] [in Ukrainian].
2. Chow CK, Teo KK, Rangarajan S, Islam S, Gupta R, Avezum A, Bahonar A, Chifamba J, Dagenais G, Diaz R, Kazmi K, Lanan F, Wei L, Lopez Jaramillo P, Fanghong L, Ismail NH, Puoane T, Rosengren A, Szuba A, Temizhan A, Wielgosz A, Yusuf R, Yusufali A, McKee M, Liu L, Mony P, Yusuf S, PURE Study Investigators. Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in rural and urban communities in high-, middle-, and low-income countries. *JAMA* 2013;310:959–968.
3. Frohlich ED. Uric acid. A risk factor for coronary heart disease. *JAMA*. 1993;270:378–379.
4. Feig DI, Kang DH, Johnson RJ. Uric acid and cardiovascular risk. *N Engl J Med*. 2008;359:1811–1821.
5. Wang S, Shu Z, Tao Q, et al. Uric acid and incident chronic kidney disease in a large health check-up population in Taiwan. *Nephrology*. 2011;16:767–776.
6. Nagahama K, Inoue T, Kohagura K, et al. Hyperuricemia predicts future metabolic syndrome: a 4-year follow-up study of a large screened cohort in Okinawa, Japan. *Hypertens Res*. 2014;37:232–238.
7. Kuwabara M, Niwa K, Nishi Y, et al. Relationship between serum uric acid levels and hypertension among Japanese individuals not treated for hyperuricemia and hypertension. *Hypertens Res*. 2014;37:785–789.
8. Syamala S, Li J, Shankar A. Association between serum uric acid and prehypertension among US adults. *J Hypertens*. 2007;25:1583–1589.
9. Shankar A, Klein R, Klein BE, Nieto FJ. The association between serum uric acid level and long-term incidence of hypertension: population-based cohort study. *J Hum Hypertens*. 2006;20:937–945.
10. Sundstroem J, Sullivan L, D'Agostino RB, et al. Relations of serum uric acid to longitudinal blood pressure tracking and hypertension incidence. *Hypertension*. 2005;45:28–33.
11. Versteeg, H. H., Heemskerk, J. W. M., Levi, M., & Reitsma, P. H. (2013). New Fundamentals in Hemostasis. *Physiological Reviews*, 93(1), 327–358.
12. Kang DH, Han L, Ouyang X, et al. Uric acid causes vascular smooth muscle cell proliferation by entering cells via a functional urate transporter. *Am J Nephrol*. 2005;25:425–433.
13. Corry DB, Eslami P, Yamamoto K, et al. Uric acid stimulates vascular smooth muscle cell proliferation and oxidative stress via the vascular renin-angiotensin system. *J Hypertens*. 2008;26:269–275.

14. Nieto, F. J., Iribarren, C., Gross, M. D., Comstock, G. W., & Cutler, R. G. (2000). Uric acid and serum antioxidant capacity: A reaction to atherosclerosis? *Atherosclerosis*, 148(1), 131–139.
15. Kanellis, J., Watanabe, S., Li, J. H., Kang, D. H., Li, P., Nakagawa, T., ... Johnson, R. J. (2003). Uric acid stimulates monocyte chemoattractant protein-1 production in vascular smooth muscle cells via mitogen-activated protein kinase and cyclooxygenase-2. *Hypertension*, 41(6), 1287–1293.
16. Corry, D. B., Eslami, P., Yamamoto, K., Nyby, M. D., Makino, H., & Tuck, M. L. (2008). Uric acid stimulates vascular smooth muscle cell proliferation and oxidative stress via the vascular renin-angiotensin system. *Journal of Hypertension*, 26(2), 269–275.
17. Баркаган З.С. Диагностика и контролируемая терапия нарушений гемостаза / З.С. Баркаган, А.П. Момот. — М.: Ньюдиамед, 2001. — С. 5-296.- *Barkagan Z.S. Dyahnostyka y kontrolyruemaia terapiya narusheni hemostaza / Z.S. Barkagan, A.P. Momot. — M.: Niudyamed, 2001. — S. 5-296.* [Barkagan Z.S. Diagnostics and controlled therapy of haemostasis disorders / Z.S. Barkagan, AP Stammerer. - M.: Newdiamed, 2001. - P. 5-296.]. [in Russian].
18. Грицюк О.Й. Практична гемостазіологія / О.Й. Грицюк, К.М. Амосова, І.О. Грицюк. — К.: Здоров'я, 1994. — С. 122-125. - *Hrytsiuk O.I. Praktychna hemostaziolohiia / O.I. Hrytsiuk, K.M. Amosova, I.O. Hrytsiuk. — K.: Zdorovia, 1994. — S. 122-125.* [Grytsyuk O.Y. Practical hemostasis / O.Y. Grytsyuk, KM Amosova, IO Gritsyuk - K.: Health, 1994. - P. 122-125.] [in Ukrainian].